

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК:616.5-002.3/616.5-003.92

KHAMIDOVA Farida Muinovna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
KHUSINOVA Firuza Azgar kizi
Samarkand State Medical University

GENETIC FACTORS OF ACNE

For citation: Khamidova Farida, Khusinova Firuza Azgar kizi. Genetic factors of acne. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.457-465

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710607>

ANNOTATION

Purpose of the study. Conducting a literature analysis of genetic predisposition and risk factors for acne.

Research results. Understanding of the molecular and genetic mechanisms underlying acne and acne scar formation is still in its infancy. However, ongoing research in this area increases our knowledge of disease mechanisms and may contribute to the development of new preventive and treatment strategies. Research confirms the significant role of genetic factors in the development of acne, affecting its occurrence, course and effectiveness of treatment. Particular attention is paid to gene polymorphisms associated with inflammation, androgen metabolism and the immune response, such as CYP17A1 and TNF- α . These data highlight the importance of taking patients' genetic profile into account when diagnosing and choosing therapy, which can improve treatment outcomes and prevent disease relapse. Based on an analysis of literature data, in Uzbekistan there is insufficient understanding of the prognostic significance and role of the NLR and TLR2 genes in the development of acne. This highlights the complexity of the genetic component of acne and indicates the need for additional research to better understand the influence of these and other genetic factors on the pathogenesis of the disease.

Conclusion. An in-depth study of the genetic aspects of acne will not only enrich the scientific understanding of the disease, but will also open up new opportunities for its more effective treatment and prevention.

Key words: Acne, molecular genetic mechanisms, kellioid, prognosis.

ХАМИДОВА Фарида Муиновна.
Доктор медицинских наук, доцент
ХУСИНОВА Фируза Азгар кизи
Самаркандский государственный медицинский университет

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АКНЕ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Проведение литературного анализа генетической предрасположенности и факторов риска акне.

Результаты исследования. Понимание молекулярных и генетических механизмов, лежащих в основе акне и формирования послеакне рубцов, еще находится на начальной стадии. Однако продолжающиеся исследования в этой области расширяют наше знание о механизмах заболевания и могут способствовать разработке новых профилактических и лечебных стратегий. Исследования подтверждают значимую роль генетических факторов в развитии акне, влияющих на его возникновение, течение и эффективность лечения. Особое внимание уделяется полиморфизмам генов, ассоциированным с воспалительными процессами, метаболизмом андрогенов и иммунным ответом, таким как CYP17A1 и TNF- α . Эти данные подчеркивают важность учета генетического профиля пациентов при диагностике и выборе терапии, что может улучшить исходы лечения и предотвратить рецидивы заболевания. На основании анализа данных литературы, в Узбекистане наблюдается недостаточное понимание прогностической значимости и роли генов NLR и TLR2 в развитии акне. Это подчеркивает сложность генетической составляющей акне и указывает на необходимость проведения дополнительных исследований для более полного осмысления влияния этих и других генетических факторов на патогенез заболевания.

Заключение. Углубленное изучение генетических аспектов акне не только обогатит научное понимание заболевания, но и откроет новые возможности для его более эффективного лечения и профилактики.

Ключевые слова: Акне, молекулярно-генетические механизмы, келлиод, прогноз.

Акне — это хроническое воспалительное заболевание кожи, затрагивающее волосяные сальные фолликулы, и связано с различными факторами, включая генетику и андрогены. Неонатальные угри (*acne neonatorum*) появляются в первые четыре недели жизни, а инфантильные угри возникают между 3 и 6 месяцами, часто связаны с высокими уровнями андрогенов у новорожденных. Акне может развиваться в любом возрасте, особенно у подростков и молодых людей, и характеризуется комедонами, пустулами и воспалительными узелками. Важную роль в его развитии играет микрофлора, в частности, бактерии *Cutibacterium acnes*, способствующие воспалению и инфекции (1,5,8,13).

Акне известно с древности, его описания можно найти у древних египтян и греков. Современные исследования подчеркивают значимость генетических и иммунных факторов в развитии акне (1,2,3,4).

Клинические формы акне различаются: L70.0 — обыкновенные угри (*acne vulgaris*), L70.1 — шаровидные угри, L70.2 — осповидные угри, L70.3 — тропические угри, L70.4 — детские угри, L70.5 — эксфолиированные угри и L70.9 — угри неуточненные.

Кроме того, выделяют следующие виды акне: Неонатальные угри - чаще встречаются у новорождённых мальчиков из-за воздействия материнских и неонатальных андрогенов, способствующих усиленной секреции сала. Обычно исчезают самостоятельно в течение нескольких недель. Для дифференциальной диагностики рассматривают состояния, такие как токсическая эритема новорожденных, неонатальный цефалический пустулез, фолликулит и транзиторный неонатальный пустулезный меланоз. Конглобатные угри- тяжёлая форма акне, характеризующаяся образованием глубоких кист и абсцессов, которые часто приводят к значительному рубцеванию. Синдром SAPHO- включает скелетные и дерматологические проявления, такие как синовит, угри, пустулез, гиперостоз и остеит. Он связан с инфекцией *Cutibacterium acnes* и аномалиями IL-1. Акне фульминанс - экстремально тяжёлая форма акне с лихорадкой и артритом, чаще встречается у подростков мужского пола. Розацеа фульминантная - обычно встречается у молодых женщин, характеризуется быстрым развитием и может включать папулы и пустулы, сливающиеся в большие поражённые участки. Предменструальные угри - Циклическое ухудшение угревой сыпи, связанное с гормональными колебаниями перед менструацией. Избыточное андрогенное акне -

Характеризуется серьезными поражениями кожи, обусловленными повышенными уровнями андрогенов, часто ассоциируется с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Механические угри - могут развиваться из-за постоянного давления или трения на кожу, например, из-за спортивного оборудования. Химические угри - могут возникать в результате воздействия косметических или других химических продуктов, вызывающих раздражение или образование комедонов.

Эпидемиологические исследования показывают, что акне встречается почти у 80% подростков и молодых людей. Возраст, в котором наиболее часто начинается акне, колеблется от 14 до 16 лет у девочек и от 16 до 17 лет у мальчиков. При этом, хотя акне поражает мужчин и женщин примерно с одинаковой частотой, тяжелые формы более распространены среди мужчин (7,8,9,10,11,12).

Современные исследования акцентируют внимание на генетических аспектах акне, подтверждая, что генетическая предрасположенность играет ключевую роль в возникновении, клинической картине, течении и результативности лечения акне. Акне является полигенным заболеванием, что означает отклонение от классических законов менделевского наследования.

Многочисленные генетические маркеры, связанные с акне, включают полиморфизмы таких генов, как фактор некроза опухоли альфа, матричные металлопротеиназы (ММП), тканевые ингибиторы металлопротеиназ (ТИМП), интерлейкин-1, CYP17A1, CYP1A1 и другие. Исследование Yaukasli K.O. показало, что, хотя частота встречаемости генотипов для полиморфизма матричной металлопротеиназы-2 (ММП-2) и ингибитора ТИМП-2 в турецкой популяции среди больных акне и контрольной группы была схожа, нарушение баланса между ММП и ТИМП-2 может усилить предрасположенность к развитию акне, как показано для генотипа ТИМП-2 (-418 C/C), который встречался вдвое чаще у больных по сравнению с контрольной группой (14).

Большинство генов, изученных в контексте акне, играют ключевую роль в функциях врожденного иммунитета, формировании повреждений кожи или метаболизме стероидных гормонов. Особое внимание уделяется полиморфизмам генов, участвующих в биосинтезе андрогенов, в том числе тестостерона, таких как цитохром P450c17a, кодируемый геном CYP17A1 (15,16,17,18,19).

В нашей республике Узбекистан исследование N. Malikova и соавт. на узбекской популяции показало, что определенные генотипические варианты гена CYP17A1 связаны с более высокой вероятностью развития акне и его тяжелым течением. Например, гетерозиготный генотип A/G был типичен для пациентов со средней тяжестью акне, а генотип G/G чаще встречался у пациентов с тяжелой формой заболевания. Вариант A/A предоставлял протективный эффект и связывался с пониженным риском развития акне (17,39,40).

В Китае, полиморфизм CYP17-34T/C был связан с акне, причем мужчины с гомозиготным вариантом C/C и аллелью C имели высокий риск тяжелых форм акне, в отличие от женщин с легкими и средними формами акне, где такая связь не наблюдалась (20,23).

В частности, обнаружены генетические маркеры, связанные с акне, включая апополипротеин A1 и различные локусы, идентифицированные через анализы всего генома. Некоторые генетические пути, включая PI3K/AKT/mTOR, могут влиять на выработку кожного сала и воспаление (5,21).

Исследование Баллангера и его коллег показывает значительное влияние наследственности на развитие акне. Наличие акне у родителей (A+) связано с более ранним возникновением болезни, часто до начала полового созревания, и увеличивает вероятность рецидивов после лечения изотретиноином. Также у пациентов, чьи родители страдали от акне (M+ и M+F+), чаще встречаются ретенционные поражения кожи. Это подчеркивает важность учета генетических факторов при диагностировании и выборе методов лечения акне (41).

Исследование, проведенное в Западном Иране, показало, что хотя полиморфизмы PPAR γ Pro12Ala и C161T не влияют напрямую на риск развития акне vulgaris, аллель Pro PPAR γ связан с увеличением восприимчивости к этому заболеванию у взрослых старше 20 лет. Кроме того, наблюдается влияние этих полиморфизмов на липидный профиль пациентов,

с повышенными уровнями общего холестерина и триглицеридов у носителей вариантного генотипа CG по сравнению с генотипом CC. Также обнаружено, что генотипы СТ и ТТ связаны с более низкими уровнями сывороточного холестерина и ЛПНП-ХС, что подчеркивает важность генетических факторов в патогенезе и клинической картине акне, а также их влияние на липидный профиль, что может быть важно для выбора методов лечения акне (6).

В Турции исследование пациентов с вульгарными угрями выявило значительные различия в частоте генотипа IGF-I (CA)19 между больными и здоровыми, подтверждая его потенциальное влияние на развитие акне и его тяжесть. Фактор некроза опухолей альфа (TNF- α), мощный провоспалительный цитокин, играет ключевую роль в запуске и регуляции цитокинового каскада в процессах воспаления и иммунного ответа, причем функциональный полиморфизм G-308A значительно влияет на синтез и уровень TNF- α , что подчеркивает его потенциальную значимость в патогенезе акне (25,42).

Увеличенные уровни интерлейкина-8 и его генетический полиморфизм IL-8-251T>A могут способствовать развитию акне, подчеркивая роль генетических маркеров в его развитии и прогрессировании. Детальное изучение генетических и иммуногенетических факторов может привести к лучшему пониманию молекулярных механизмов акне и разработке новых методов для предсказания течения заболевания и эффективных терапевтических подходов (26,43).

Образование рубцовой ткани проходит три фазы: воспалительную, пролиферативную и ремоделирующую. В воспалительной и пролиферативной фазах активными являются фибробласты, эндотелий капилляров, трансформирующий фактор роста (TGF) β 1 и β 2, тромбоцитарный фактор роста (PDGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) и эпидермальный фактор роста (EGF). Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) стимулирует ангиогенез, а тканевые ингибиторы металлопротеиназ (TIMP) действуют как эндогенные ингибиторы матриксных металлопротеиназ, потенциально связываясь с гипертрофическим образованием рубцов. Фактор некроза опухоли α (TNF- α) способствует деградации коллагена и минимизации рубцевания во время воспалительной фазы (27).

В фазе ремоделирования происходит замена коллагена типа III на зрелый коллаген типа I, процесс, в котором ключевую роль играет TGF- β 3. MMP участвуют в деградации и ремоделировании внеклеточного матрикса, влияя на деградацию коллагенов I и III типов и уменьшая воспаление. Протеогликан декорин, взаимодействующий с коллагеновыми фибриллами I типа и TGF- β , снижает стимулирующее действие TGF- β на синтез коллагена и может использоваться как терапевтическое средство благодаря своим антифиброзным свойствам (28,29,30).

В метаанализе, проведенном в Китае, было проанализировано шесть исследований, включающих 359 пациентов с келоидными рубцами и 493 контрольных участника. Результаты показали, что аллель Pro полиморфизма Arg72Pro гена P53 ассоциируется с повышенным риском формирования келоидов в китайской популяции по сравнению с аллелем Arg (отношение шансов = 2.29, 95% ДИ = 1.45–3.60) (31).

В другом крупномасштабном исследовании в Китае были проанализированы 1056 пациентов с акне и равное количество контрольных участников с использованием чипов высокой плотности. Во втором этапе исследования, проведенного на независимой когорте из 1860 пациентов и 3660 контрольных участников, изучено 101 однонуклеотидное изменение. Три из них — rs747650 гена DDB2, rs1060573 (11p11.2) и rs7531806 гена SELL (1q24.2) — показали ассоциацию. Эти полиморфизмы связаны с метаболизмом андрогенов, процессами воспаления и формированием рубцов при тяжелых формах акне (32).

Келоиды развиваются из-за фибропролиферативных нарушений на фоне хронических воспалительных процессов в коже. Полногеномное исследование выявило связь с аллелем риска C rs8032158 гена NEDD4, который экспрессируется нервными клетками-предшественниками. Носители этого аллеля имеют более высокую экспрессию транскрипта 3-го типа NEDD4 (TV3) и активацию пути NF- κ B, что делает NEDD4 TV3 потенциальным

диагностическим маркером и терапевтической мишенью для лечения хронических кожных заболеваний, включая келоиды (33).

В США проведенное в 2014 году полногеномное ассоциативное исследование с участием 478 афроамериканцев выявило ассоциацию с локусом q21.2-22.3 на 15-й хромосоме, включающим ген NEDD4. Однако более значительная связь с келоидными рубцами у афроамериканцев обнаружена с геном MYO1E и локусом q13.5 на 11-й хромосоме (ген MYO7A), что указывает на роль измененного цитоскелета в миграционных и инвазивных свойствах келоидных фибробластов (34).

Исследования также показали, что сверхэкспрессия длинной некодирующей РНК AC067945.2 влияет на ранний апоптоз в нормальных фибробластах кожи и ингибирует экспрессию коллагенов и α -SMA, в то время как TGF- β 1 может подавлять её экспрессию. Эти данные указывают на значимую роль lncRNA AC067945.2 в патогенезе гипертрофических рубцов (35).

Исследования подтверждают значимую роль семейного анамнеза и генетики в развитии акне. Анализ случаев среди монозиготных близнецов указывает на более частое развитие акне при наличии семейной предрасположенности, хотя точные генетические ассоциации все еще требуют дополнительного изучения. Например, исследование He L. и коллег в 2014 году выявило связь акне с геном TP63, который регулирует дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. Другие исследования предполагают ассоциацию акне с геном LGR6, участвующим в сигнальном пути WNT, что влияет на функции стволовых клеток сальных желез. Также выявлены связи с генами LAMC2 и SPECC1L, которые важны для клеточной адгезии и миграции (36,37).

Дополнительные данные показывают, что акне может быть связано с наличием заболевания у родственников первой линии. Исследования на семейных парах, таких как отец и сын с тяжелой формой акне, выявили идентичные аллельные варианты в генах NCF1, CD3E, ORAI1, IGHM, TAZ, которые могут влиять на дисбаланс в работе системы оксидаз, митохондрий, а также на снижение пролиферации Т-клеток и дисбаланс в секреции иммуноглобулинов. Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для более глубокого понимания механизмов развития тяжелых форм акне и влияния генетической предрасположенности на его прогрессирование (38).

Ключевую роль в патогенезе акне играют кератиноциты, которые активно участвуют в воспалительной реакции. Бактерия *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*) стимулирует активацию Toll-подобных рецепторов TLR-2 и TLR-4 на поверхности кератиноцитов. Это запускает сигнальные каскады, такие как NF- κ B и MAPK, что приводит к продукции цитокинов (IL-1, IL-8, IL-6), гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), фактора некроза опухоли альфа (TNF- α), матриксных металлопротеиназ (MMPs) и человеческого β -дефензина-2 (hBD-2).

Кроме TLR-2 и TLR-4, кератиноциты используют рецептор CD36 для распознавания *C. acnes*. Активация CD36 приводит к образованию активных форм кислорода, включая супероксид анион, который производится с помощью цитозольных ферментов NAD(P)H оксидаз. Эти молекулы кислорода обладают антибактериальными свойствами и способствуют развитию воспалительной реакции.

Генетические аспекты также играют важную роль в патогенезе акне. Исследования показали, что тяжелые формы акне могут быть связаны с полиморфизмами в определенных генах, таких как AP3B1, FERMT1, FERMT3, GBA и SUFU, которые участвуют в процессах пролиферации и дифференцировки кератиноцитов. Это подчеркивает значимость генетических факторов в развитии и течении заболевания, что может способствовать более целенаправленному подходу к лечению акне (67).

Вывод. Данные подчеркивают сложность генетического фона акне и необходимость дальнейших исследований для определения точной роли этих и других генетических факторов в развитии заболевания. Понимание генетических аспектов и молекулярных маркеров образования рубцов после акне находится на начальном этапе, но исследования в этой области

продолжают расширять наше знание о механизмах заболевания и могут привести к разработке новых стратегий для его профилактики и лечения.

Исследования подчеркивают, что генетические факторы играют значительную роль в развитии акне, влияя на его возникновение, течение, и эффективность лечения. Основные генетические маркеры, ассоциированные с акне, включают полиморфизмы генов, связанные с воспалением, метаболизмом андрогенов и иммунной реакцией. Например, полиморфизмы в генах, таких как CYP17A1 и TNF- α , могут повышать риск развития тяжелых форм акне. Также выявлено, что генетическая предрасположенность может влиять на риск рецидивов акне после лечения и на склонность к образованию келоидных рубцов.

На основании анализа данной литературы можно отметить, что в нашей Республике Узбекистан прогностические значения, особенности и роль генов NLR и TLR2, и их взаимосвязь при развитии акне изучены недостаточно полно.

Эти открытия подтверждают необходимость учета генетического профиля пациентов при выборе методов диагностики и лечения акне, что может способствовать более целенаправленному и эффективному подходу к терапии этого заболевания.

IQTIBOSLAR | CHOCHKI | REFERENCES:

1. S. A. Davis, L. F. Sandoval, C. J. Gustafson, S. R. Feldman, K. M. Cordoro Treatment of acne in adolescents in the United States: analysis of nationally representative data. *Pediatrician Dermatol*, 30 (6) (2013), p. 689-694 View at publisher, R.
2. Ashton, M. Weinstein Acne vulgaris in children *Pediatr Rev*, 40 (11) (2019), pp. 577 – 589.
3. K. Schnopp, M. Mempe. Acne vulgaris in children and adolescents *Minerva Pediatrician*, 63 (2011), p. 293-304.
4. A.U. Tan, B.J. Schlosser, A.S. Paller Review of diagnosis and treatment of acne in adult female patients *Int J Women Dermatol*, 4 (2) (2018), pp. 56-71.
5. A. L. Chien, J. Qi, B. Rainer, D. L. Sachs, Y. R. Helfrich Acne treatment during pregnancy. *J Am Board Fam Med*, 29 (2) (2016), p. 254-262.
6. Saeidi S. et al. PPAR γ Pro12Ala and C161T polymorphisms in patients with acne vulgaris: Contribution to lipid and lipoprotein profile // *Advances in medical sciences*. – 2018. – Т. 63. – №. 1. – С. 147-151.
7. Heng A.H.S., Say YH., Sio Y.Y. et al. Gene variants associated with acne vulgaris presentation and severity: a systematic review and meta-analysis // *BMC Med. Genomics*. – 2021. – Vol. 103.
8. Philips N., Auler S., Hugo R. et al. Beneficial regulation of matrix metalloproteinases for skin health // *Enzyme Res*. – 2011. – Vol. 2011. – P. 427285.
9. Ramezani M., Zavattaro E., Sadeghi M. Association of the CYP17 (T-34C) Polymorphism and the Risk of Acne Vulgaris: A Meta-Analysis // *Dermatol Rev/Przegl Dermatol* 2019, 106, 591–602.
10. Baumann M. Acne. In: Bauman L, Weisberg E, editors. *Cosmetic dermatology principles and practice*. – N. Y.: The McGraw-Hill Companies, 2002. – P. 55-61.,
11. Collier Ch., Y Harper J., Cantrell W. The prevalence of acne in adults 20 years and older // *J. Amer. Acad. Dermatol*. – 2008. – Vol. 58. – P. 56-59.
12. Heng A.H.S., Chew F.T. Systematic review of the epidemiology of acne vulgaris // *Sci. Rep*. – 2020. – Vol. 10. – P. 5754.
13. Layton A., Alexis A., Baldwin H. et al. Identifying gaps and providing recommendations to address shortcomings in the investigation of acne sequelae by the Personalising Acne: Consensus of Experts panel // *JAAD Int*. – 2021. – Vol. 17, №5. – P. 41-48., 30.
14. Zhang B., Choi Y.M., Lee J. et al. Toll-like receptor 2 plays a critical role in pathogenesis of acne vulgaris. *biomed derma, Oncel M. Matrix Metalloproteinases and Cancer // Europ. J. Basic. Med. Sci*. – 2012. – Vol. 2. – P. 91-100.

15. Wang B., He Y.L. Association of the TNF- α gene promoter polymorphisms at nucleotide -238 and -308 with acne susceptibility: a meta-analysis // *Clin. Exp. Dermatol.* – 2019. – Vol. 44, №2ю – P. 176-183.
16. He L., Yang Z., Yu H. et al. The relationship between CYP17-34T/C polymorphism and acne in Chinese subjects revealed by sequencing // *Dermatology.* – 2006. – Vol. 212, №4. – P. 338-342.
17. Heng A.H.S., Chew F.T. Systematic review of the epidemiology of acne vulgaris // *Sci. Rep.* – 2020. – Vol. 10. – P. 5754.
18. Malikova N.N., Kharimov Kh.Y., Arifov S.S., Boboev R.T. The CYP17A1 rs743572 gene polymorphism and risk of development and clinical feature of acne vulgaris in Uzbek population // *Int. J. Biomed.* – 2019. – Vol. 9, №2. – P. 125-127.
19. Ramezani M., Zavattaro E., Sadeghi M. Association of the CYP17 (T-34C) Polymorphism and the Risk of Acne Vulgaris: A Meta-Analysis // *Dermatol Rev/Przegl Dermatol* 2019, 106, 591–602.
20. Yang J.K., Wu W.J., He L., Zhang Y.P. Genotype-phenotype correlations in severe acne in Chinese population // *Dermatology.* – 2014. – Vol. 229, №3. – P. 210-214
21. Aisha N.M., Haroon J., Hussain S. et al. Association between tumour necrosis-a gene polymorphisms and acne vulgaris in a pakistani population // *Clin. Exp. Dermatol.* – 2016. – Vol. 41, №3. – P. 297-301.
22. Арифов С.С., Маликова Н.Н., Каримов Х.Я., Бобоев К.Т. Исследование полиморфизма rs4 646 421 гена CYP1A1 в патогенезе и клиническом течении акне // 36-я научно-практическая конференция с международным участием. – М., 2019. – 11 с.
23. Tasli L., Turgut S., Kacar N et al. Insulin-like growth factor-1 gene polymorphism in acne vulgaris // *Europ. Acad. Dermatol. Venerol.* – 2013. – Vol. 27, №2. – P. 254-257.
24. Akoglu G., Tan C., Ayvaz D.C., Tezcan I. Tumor necrosis factor α -308 G/A and interleukin 1 β -511 C/T gene polymorphisms in patients with scarring acne // *J. Cosmet. Dermatol.* – 2019. – Vol. 18, №1. – P. 395-400.
25. Hussain S., Iqbal T., Sadiq I. et al. Polymorphism in the IL-8 Gene Promoter and the Risk of Acne Vulgaris in a Pakistani Population // *Iran J. Allergy Asthma Immunol.* – 2015. – Vol. 14, №4. – P. 443-449.
26. Jacob C.I., Dover J.S., Kaminer M.S. Acne scarring: a classification system and review of treatment options // *J. Amer. Acad. Dermatol.* – 2001. – Vol. 45. – P. 109-117.
27. Zhu Z., Ding J., Tredget E.E. The molecular basis of hypertrophic scars // *Burns & Trauma.* 2016. Vol. 4. P. 2. doi: 10.1186/s41038-015-0026-4.
28. Tuan T.L., Nichter L.S. The molecular basis of keloid and hypertrophic scar formation // *Mol. Med. Today.* 19 98. Vol. 4. P. 19–24. doi: 10.1016/S1357-4310(97)80541-2.
29. Krumdieck R., Hook M., Rosenberg L.C., Volanakis J.E. The proteoglycan decorin binds C1q and inhibits the activity of the C1 complex // *J. Immunol.* 1992. Vol. 149. P. 3695–3701. 15.
30. Wang P., Liu X., Xu P. et al. Decorin reduces hypertrophic scarring through inhibition of the TGF- β 1/Smad signaling pathway in a rat osteomyelitis model // *Exp. Ther. Med.* 2016. Vol. 12 (4). P. 2102–2108. doi: 10.3892/etm.2016.3591.
31. Wu Y., Wang B., Li Y.H. et al. Meta-analysis demonstrates association between Arg72Pro polymorphism in the P53 gene and susceptibility to keloids in the Chinese population // *Genet. Mol. Res.* 2012 Jun 29. Vol. 11 (2). P. 1701–1711. doi: 10.4238/2012.
32. He L., Wu W.J., Yang J.K. et al. Two new susceptibility loci 1q24.2 and 11p11.2 confer risk to severe acne // *Nat. Commun.* 2014. Vol. 5: 2870.
33. Fujita M., Yamamoto Y., Jiang J.J. et al. NEDD4 is involved in inflammation development during keloid formation // *J. Invest. Dermatol.* 2019 Feb. Vol. 139 (2). P. 333–341. doi: 10.1016/j.jid.2018.07.044.
34. Velez Edwards D.R., Tsosie K.S., Williams S.M. et al. Admixture mapping identifies a locus at 15q21.2-22.3 associated with keloid formation in African Americans // *Hum. Genet.* 2014 Dec . Vol. 133 (12). P. 1513–1523. doi: 10.1007/s00439-014-1490-9.

35. Chen L., Li J., Li Q. et al. Overexpression of LncRNA AC067945.2 down-regulates collagen expression in skin fibroblasts and possibly correlates with the VEGF and Wnt signalling pathways // *Cell. Physiol. Biochem.* 2018. Vol. 45 (2). P. 761–771. doi:10.1159/000487167.
36. АТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АЛЛЕЛЕЙ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЕРАТИНОЦИТОВ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ АКНЕ. Демина О.М., *Международный научно-исследовательский журнал* ▪ № 1 (127) ▪ Январь.
37. Petridis C. Genome-wide meta-analysis implicates mediators of hair follicle development and morphogenesis in risk for severe acne / C. Petridis, A.A. Navarini, N. Dand et al. // *Nat Commun.* — 2018. — 9. — p.5075.
38. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ СЕМЕЙНОМ СЛУЧАЕ АКНЕ О. М. Демина, А. Г. Румянцев, Н. Н. Потекаев. *ВЕСТНИК РГМУ* 3, 2022 стр.36-39.
39. Malikova N.N., Kharimov Kh.Y., Arifov S.S., Boboev R.T. The CYP17A1 rs743572 gene polymorphism and risk of development and clinical feature of acne vulgaris in Uzbek population // *Int. J. Biomed.* – 2019. – Vol. 9, №2. – P. 125-127.
40. Ramezani M., Zavattaro E., Sadeghi M. Association of the CYP17 (T-34C) Polymorphism and the Risk of Acne Vulgaris: A Meta-Analysis // *Dermatol Rev/Przegl Dermatol* 2019, 106, 591–602
41. Ballanger, F. et al. “Heredity: a predictor of acne.” *Dermatology* 212.2 (2006): 145-149.
42. Anwar A.I., Agusni I., Mass M.N. et al. The immunogenetic analysis of acne vulgaris // *Sci. J. Clin. Med.* – 2013. – Vol. 2, №2. – P. 58-63.
43. Hussain S., Iqbal T., Sadiq I. et al. Polymorphism in the IL-8 Gene Promoter and the Risk of Acne Vulgaris in a Pakistani Population // *Iran J. Allergy Asthma Immunol.* – 2015. – Vol. 14, №4. – P. 443-449.

Статья поступила в редакцию 20.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 20.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Хамидова Фарида Муиновна - д.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

ХУСИНОВА Фируза Азгар кизи - Врач-косметолог. Самарканд. Клиника «Ориё эстет». E-mail: Firuza_h_a@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-7935-8958>

Information about the authors:

Khamidova Farida Muinovna - candidate of medical sciences, associate professor. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Khusinova Firuza Azgar kizi - Cosmetologist -Samarkand, Uzbekistan. E-mail: Firuza_h_a@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-7935-8958>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хамидова Ф.М. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

ХУСИНОВА Ф. А.- сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khamidova FM- ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Khusinova F. A.- collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000